

PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN SAVI BERBANTUAN MEDIA FLASHCARD UNTUK MENINGKATKAN AKTIVITAS DAN HASIL BELAJAR

Nur Fitriyana¹, Kurnia Ningsih², Ruqiah Ganda Putri Panjaitan³

^{1,2,3}Program Studi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas
Tanjungpura, Jalan Prof. H. Hadari Nawawi - 78115

¹e-mail: nur.fitriyana201@gmail.com

Abstrak

Penelitian bertujuan untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar peserta didik, serta mengetahui proses pembelajaran menggunakan model pembelajaran SAVI berbantuan *flashcard* materi Sistem Eksresi kelas VIII SMP Negeri 5 Bunut Hulu. Subjek penelitian yaitu 22 peserta didik kelas VIII. Metode penelitian menggunakan penelitian tindakan kelas yang dilakukan dalam dua siklus. Setiap siklus terdiri dari empat tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Instrumen yang digunakan meliputi lembar observasi proses pembelajaran dan aktivitas belajar, serta soal tes hasil belajar. Teknik analisis data menggunakan statistik deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan proses pembelajaran pada siklus I sebesar 92,31% dan siklus II mencapai 100%. Aktivitas belajar peserta didik pada siklus I sebesar 77,27% dan siklus II sebesar 90,91%. Hasil belajar menunjukkan jumlah peserta didik yang tuntas pada siklus I adalah 18 orang dengan persentase 81,82% dan siklus II adalah 21 orang dengan persentase 95,45%.

Kata Kunci: model SAVI, *flashcard*, aktivitas, hasil belajar.

Abstract

The research aimed to improve the activities and learning outcomes of students, as well as to find out the learning process using SAVI learning models assisted by flashcard at Expression System material for Class VIII SMP Negeri 5 Bunut Hulu. The research subjects were 22 students of class VIII. The research method used classroom action research conducted in two cycles. Each cycle consists of four stages, namely planning, implementing actions, observing, and reflecting. The instruments used observation sheets of the learning process and learning activities, as well as learning achievement test questions. Data analysis techniques used descriptive statistics. The results showed that the learning process in the first cycle was 92.31% and the second cycle reached 100%. Learning activities of students in the first cycle was 77.27% and the second cycle was 90.91%. Learning outcomes show the number of students who completed in the first cycle was 18 people with a percentage of 81.82% and the second cycle was 21 people with a percentage of 95.45%.

Keywords: SAVI model, *flashcard*, activity, learning outcomes.